

Höhenbestimmung

Harald Schröder

Häufig tritt das Problem auf bei bekanntem Erscheinungswinkel α und bekannter Entfernung b die Höhe h des Gegenstands (z.B. ein Turm, ein Gebäude oder ein Berg) zu berechnen. Ist b sehr klein gegenüber dem Erdradius (Planetenradius) r , so kann die einfache Formel $h = b \cdot \tan \alpha$ verwendet werden.

Wir betrachten nun den Fall, dass die Entfernung b nicht mehr klein gegenüber r ist. Dann muß die Kugelform des Planeten berücksichtigt werden. Dann gilt der Sinussatz:

$$\frac{r}{\sin(90^\circ - \alpha - \beta)} = \frac{r + h}{\sin(90^\circ + \alpha)}$$

Mit $\sin(90^\circ + \alpha) = \cos \alpha$ und $\sin(90^\circ - \alpha - \beta) = \cos(\alpha + \beta)$ erhalten wir:

$$h = \frac{r \cdot \cos \alpha}{\cos(\alpha + \beta)} - r$$

↑

vereinfacht:

$$h = r \cdot \left(\frac{\cos \alpha}{\cos(\alpha + \beta)} - 1 \right)$$

β ist zwar nicht bekannt aber die Entfernung b . Der Zusammenhang lautet:

$$\beta = \frac{b}{\pi r} \cdot 180^\circ$$

In Bogenmaß haben wir $\beta = \frac{b}{r}$. Ist α auch im Bogenmaß gegeben, so bekommen wir:

$$h = r \cdot \left(\frac{\cos \alpha}{\cos\left(\alpha + \frac{b}{r}\right)} - 1 \right)$$

Bei α in Grad:

$$h = r \cdot \left(\frac{\cos \alpha}{\cos\left(\alpha + \frac{b \cdot 180^\circ}{\pi r}\right)} - 1 \right)$$

Literatur:

- [1] Harald Schröder, "Problemfälle aus der Trigonometrie gut gelöst", Wissenschaft und Technik Verlag, Berlin, 2001